

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL QILISH

Yusufzoda Shabnami Yunus

Buxoro davlat universiteti

Boshlang'ich ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412542>

ANNOTATSIYA

Maqolada innovatsion ta'lim va innovatsion faoliyatning mazmun-mohiyati yoritilgan. Innovatsion faoliyatni tashkil qilish orqali ta'lim mazmuni, vositalari, shakliga yangilik kiritish haqida ayrim fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, innovatsion ta'lim, innovatsion faoliyat, zamonaviy texnologiyalar, pedagogik texnologiya, kompyuter savodxonligi.

Rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasi shundan dalolat bermoqdaki, innovatsion rivojlanish insonlarda, xususan, turli tashkilot, korxon va firma xodimlari, mutaxassislarida innovatsion bilimlarga asoslangan faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyatini, vakolatini hamda muayyan amaliy tajribani shakllantirishni taqozo etadi. Boshqacha aytganda, innovatsion rivojlanish "innovatsion inson"ni shakllantirishni talab etadi.

Innovatsion faoliyatni yuksaltirish, ta'lim tizimini takomillashtirishda ilmiy ommabop kitob hamda jurnallar, ayniqsa, yoshlar, o'smirlarga mo'ljallangan nashrlar ko'plab yaratilishiga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Maktab o'quvchilarini ilm-fan, texnika sohasidagi yutuqlar bilan tanishtirib borish, ularda bilimga bo'lgan qiziqishni uyg'otadi, talantli yoshlarni aniqlash imkonini beradi hamda ularda ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishga qiziqish uyg'otadi.

Innovatsion faoliyat - pedagogni harakatga keltiruvchi, izlanuvchanligini oshiruvchi, olg'a boshlovchi, taraqqiy ettiruvchi kuchdir.

Informatsion texnologiyalarning jadal rivojlanishi keyingi yillar ichida insoniyat shaxsining shakllanishiga ma'lum darajada iz qoldirdi. Yangi axborotlar, reklamalarning tezda kirib kelishi, televideniya kompyuter texnologiyalarining qo'llanishi, elektron o'yinchoqlar va kompyuterlarning keng tarqalishi bola tarbiyasiga ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada u yaxshi ko'rgan o'yinlar, sevimli qahramonlari va qiziqishlari ham o'zgaradi.

O'zbekistonning yaqin o'n yillardagi rivoji jamiyat a'zolarining barchasini keng ma'noda o'qimishli qilish, bu o'zgaruvchan olamda har bir insonga o'z salohiyatini to'liq namoyon etishi uchun imkon yaratishga bog'liq. Bunga mamlakatda ishlab chiqilishi kerak bo'lgan "Ta'lim konsepsiyasi" asos bo'lishi mumkin. Ushbu konsepsiyada ishlab chiqilgan ta'lim tizimining maqsadi, vazifalari, prinsiplari hozirgi davrdagi globallashuv jarayonlarining, mamlakatni innovatsion hamda informatsion rivojlanishining talablariga mos bo'lishi lozim. Innovatsion ta'lim tizimi mamlakatda intellektual qatlamni yaratishga, har bir insonning intellektual salohiyatini yuzaga chiqarishga xizmat qilishi kerak. Ayni paytda, bu ta'lim tizimi barchaga barobar ochiq hamda yuqori sifat darajasida bo'lishi lozim. Innovatsion ta'lim nafaqat insonlarning kasbiy o'sishini, ijtimoiy maqomini, balki ular hayotining mazmunini ham belgilab berishi kerak.

Bir so'z bilan aytganda, innovatsion ta'lim insonda mustaqil hamda ijodiy fikrlashni tarbiyalash bilan bir qatorda, u insonning o'zini namoyon etishiga, tinmay ilmga intilishiga, yangi-yangi bilimlarni o'zlashtirishiga, innovatsion madaniyatning shakllanishiga xizmat qiladigan tizim bo'lishi lozim.

O'qitish tizimiga innovatsiyaning kirib kelishini ta'lim mazmunida, o'qitish metodlarida, dars shakli, o'qitish turlari, o'qitish vositalarida ko'rish mumkin.

1. Ta'lim mazmuniga innovatsiya an'anaviy, noan'anaviy va masofaviy o'qitish turlarining kirib kelishi bilan izohlanadi.
2. O'qitish metodlariga innovatsiya aktiv, passiv va interaktiv metodlarining kirib kelishi misolida ko'ramiz. Aktiv metodni qo'llash talabalarni dars jarayonidagi faolligini oshirishga xizmat qilsa, passiv metod talabalarni bir tomonlama tushuncha berilishi bilan izohlanadi. Interaktiv metod esa birgalikda faol harakat qilishi (o'qituvchi bilan talaba, talaba bilan talaba) tushuniladi.
3. Dars shakliga innovatsiyani kirib kelishini standart, nostandart hamda virtual dars shakllari misolida ko'rish mumkin.
4. O'qitish turlaridagi innovatsiyani muammoli ta'lim, evristik ta'lim, darajalangan ta'lim, integratsiyalangan ta'lim, interfaol ta'lim, informal ta'lim, rasmiy ta'lim, norasmiy ta'lim turlari bilan izohlanadi.
5. O'qitish vositalariga innovatsiyani kirib kelishini dars jarayonida multimedia, elektron doskalar va boshqa vositalar bilan izohlanadi.

Zamonaviy texnologiyalar qo'llanilganda pedagoglar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. Pedagog bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi.

Boshlang'ich ta'limda yangi pedagogik texnologiyalardan oqilona foydalanish tarbiyani ta'limga bog'lash, har ikkisini tuzilishi va mazmuni jihatdan yaxlitlashtirishga, o'quvchi faoliyatini mujassamlashtirishga, mustaqil fikrlashga yo'llash uchun qulay sharoit yaratadi. Pedagogik texnologiya asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar yosh avlodni mustaqil fikrlaydigan, ma'nan yetuk, barkamol shaxslarga aylantiradi.

Bir qator pedagoglar boshlang'ich sinf o'quvchilarida kompyuter savodxonligining rivojlanishiga ikkilanadilar. Ularning ba'zilari kompyuterlar faqat sinfda bolaning e'tiborini chalg'ituvchi yana bir vosita deb hisoblasalar, boshqalari esa hisoblash texnikasi sohasida jiddiy professional tayyorgarliksiz o'qituvchilarning darslarda kompyuterlardan foydalanishi va kompyuter savodxonligiga bolalarni o'rgatish mumkin emas deb ta'kidlaydilar. Uchinchilari esa kompyuterlardan doimiy foydalanish maktabda shunday bir holatga olib keladiki, unda insoniyat kompyutersiz sonlarni na qo'shish, na hisoblay olishga qodir bo'lishi xavfini ifodalaydilar. Yana bir muhim qarshilik mavjud bo'lib, u bolalarning bir-biri bilan kam muloqotda bo'lishi muammosidir. Chunki kompyuter zamonida ular vaqtlarining ancha qismini kompyuterda o'tkazishadi.

Falsafa shundaki, maktabni informatsion asrga adaptatsiyalanishidan boshqa chorasi yo'qdir. Hisoblash texnikasi bilan tanishish bunday adaptatsiyaning faqat bir qismi sanaladi. Adaptatsiyaning asosiy maqsadi shundaki, bolalarni axborot-ma'lumotlarni qayta ishlashga o'rgatish, topshiriqlarni bajara olishga, insonlar bilan muloqot qilish va jamiyatdagi o'zgarishlar mohiyatini tushinishga o'rgatish zarurdir. Kompyuter maqsadlari matematika, ijtimoiy fanlar, tabiyot va ona tili darslarida amalga oshirilishi lozim. Bunday integratsiya 1 yil davomida tugatilishi yoki bir qaysidir loyihani amalga oshirilish natijasi bo'la olmaydi. Aksincha, bu oxiri yo'q jarayondir. U o'quv jarayonini umumiy kompyuterlash maqsadlarining birligini o'z ichiga oladi. Uning amalga oshirilishi ma'muriyat o'qituvchi va pedagoglarning

hamkorlik ishi natijasida erishish mumkindir. Kompyuterlashtirishning sotsial qirralari, asosiy usullar va vazifalar yechimidagi yondashuvlar, ma'lumotlarni qayta kompyuterda ishlash usullari sekin-asta murakkablashadi va matematika, tabiyot, ijtimoiy fanlar va ona tili darslarida turli usullar bilan muhokama etiladi. Bunday vaziyatda kompyuter o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida axborot-ma'lumot almashish vositasi bo'lib qoladi.

References:

1. Козлова Ю. А., Суковых К. В., Субач Е. А. Каллиграфия в начальной школе и ейо рол в обучении //Форум молодых ученых. – 2019. – №. 1-2. – С. 262-266.
2. Ророва С.И. Педагогическаяя поддержка в работе учителя и классного руководителя. -М.: Центр “Педагогический роиск”, 2005. 176 с.
3. Azimov Y.Y.. Husnixatga o'rgatishning amaliy asoslari (Metodik qo'llanma). Turon Zamin Ziyo nashriyoti, - Toshkent, 2017, -132 b.
4. Бойко Р. А., Салаватова А. М. Изучение сформированности каллиграфических умений у первоклассников //XX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция.-Нижевартовского государственного университета, 2018. – С. 27-29.
5. Safarova R, G'ulomov M, Inoyatova M. Savod o'rgatish darslari: O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma / – Т.: “Tafakkur”, 2012. – 144 b.
6. G'ulomov M. Chiroyli yozuv daftari. 1-sinf uchun. –Т.: “Turon-Iqbol”, 2021.-48 b.
7. G'ulomov M. To'g'ri va chiroyli yozing. –Т.: “Turon-Iqbol”, 2010.
8. Yunus, Y. S. (2022). FORMATION OF CURRENCY SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(2), 281-285.
9. Yunus, Y. S. DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN MATHEMATICS LESSONS AS THE BASIS FOR IMPROVING THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS. Chief Editor.
10. Юнус, Ю. Ш. (2022). ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПИСЬМЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПИСЬМЕННЫХ НАВЫКОВ. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(9), 153-158.
11. Yunus, Y. S., & Hikmatovna, N. M. (2022). WAYS OF EFFECTIVE USE OF EDUCATIONAL METHODS AND TOOLS. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(9), 148-152.
12. Jobir o'g'li, Y. M., & Maftuna, S. (2022). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA TA'LIM MAZMUNINING TAVSIFI. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(9), 144-147.
13. Jobir o'g'li, Y. M., & Roziyabonu, S. (2022). 1-SINF MATEMATIKA DARSLARIDA GEOMETRIK MATERIALLARNI O'RGATISH. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(9), 132-137.
14. Jobirovich, Y. M. (2023). BUILDING COMPETENCES IN ORGANIZING PRIMARY EDUCATION CONTENT USING DIGITAL TECHNOLOGIES. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(5), 763-766.
15. Jobirovich, Y. M. (2023). EXPRESSION OF DIDACTIC GAMES IN PRIMARY EDUCATION THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence,

2(5), 93-97.

16. YARASHOV, M. (2022). BOSHLANG 'ICH TA'LIMNING DARS JARAYONLARIGA RAQAMLI TECHNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISH VOSITALARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 15(15).

